

REDJIO EMILIYA YONDASHUVI ASOSIDA BOLALARDA IJTIMOIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI

Parmanova Nargiza Baxadirovna

Samarqand viloyati Payariq tumani 39-son DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14353337>

Annotatsiya. Bolalarning ta'lim olish jarayonida ularning ota-onalari va o'qituvchilari bilan hamkorlik qilishi, o'zaro muloqotning samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Redjio-Emiliya yo'nalishida esa bu jarayon yanada kengroq qamrab olinadi. Ushbu maqolada Redjio Emiliya yondashuvi asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirish tamoyillari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Redjio Emiliya yondashuvi, maktabgacha ta'lim, pedagogika, tamoyil, g'oya, ijtimoiy kompetensiya.

Redjio Emiliya yondashuvining asosiy g'oyalaridan biri bolalarni faol ishtirokchi va bilim yaratuvchi sifatida ko'rishdir. Malagussining fikricha, har bir bola tug'ilganidanoq o'zida ulkan bilim olish salohiyatiga ega va ta'lim jarayonida kattalarning vazifasi bolaga ushbu salohiyatini amalga oshirish uchun sharoit yaratishdan iboratdir. Bu tizimda bola o'rganish jarayonining markazida turib, katta insonlar (o'qituvchi va ota-onalar) yordamchi hamda yo'naltiruvchi sifatida xizmat qiladi. Ushbu yondashuvda bolalarga "uchinchi muallim" bo'lib xizmat qiladigan muhit yaratish muhim ahamiyatga ega, ya'ni ta'lim muhiti bolalarni qo'llab-quvvatlaydigan va ularning o'rganishiga yordam beruvchi interaktiv elementlardan iborat bo'ladi.

Redjio Emiliya pedagogikasi bolaning rivojlanishiga ko'p o'lchovli yondashuvni ilgari suradi, ya'ni bolaning nafaqat aqliy, balki ijtimoiy, emotsional va shaxsiy rivojlanishi ham hisobga olinadi. Bu juda muhim, chunki bolaning har bir rivojlanish sohasi bir-biriga bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun barchasiga e'tibor qaratilishi lozim. Bolalarning ijtimoiy muhitda faol hamkorlik qilishi, fikrlarini bildirishi, mustaqil qarorlar qabul qilishi va ijodkorligini namoyon qilishi ta'lim jarayonining ajralmas qismidir. Har bir bola o'ziga xos, unga mos keluvchi o'quv dasturlari ishlab chiqilishi va bolalarga faol ishtirok etish imkoniyati yaratilishi lozim.

Maktabgacha ta'limda Redjio pedagogikasini qo'llash bolalarning ijtimoiy, psixologik va intellektual rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Uning asosiy pedagogik xususiyatlari bolalarning mustaqil fikrlashi, izlanishi va jamoaviy hamkorlikda ishlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Psixologik jihatdan esa bolalarning shaxsiy qiziqishlarini rag'batlantirish, jamoada ishlash, muloqot va ijodkorlik jarayonlariga alohida e'tibor qaratiladi. Redjio pedagogikasining bolalar rivojlanishidagi pedagogik va psixologik xususiyatlari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishda samarali usul sifatida namoyon bo'ladi.

Redjio pedagogikasi bolalarning har bir faoliyatiga xolis yondashadi va ularning individual rivojlanishiga ko'maklashadi. Ta'lim jarayonida bolalarning iqtidorlari va qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va mustahkamlash uchun pedagogik muhit yaratiladi. Bolalarning mustaqil rivojlanishiga e'tibor qaratish va ularga erkin izlanish imkoni berish Redjio pedagogikasining eng muhim tamoyillaridan biridir.

Redjio pedagogikasi bolalarga o'z qiziquvchanliklari asosida yangi bilimlar olish va turli materiallar bilan ishlash imkoniyatini beradigan muhit yaratishni nazarda tutadi. Bunda bolalar

erkin va mustaqil ravishda o‘qish jarayoniga jalb qilinadi, ularga faoliyatlarni erkin tanlash imkoniyati taqdim etiladi. Bu shart-sharoitlar bolalarning intellektual, ijtimoiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Redjio pedagogikasida bolalarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Jamoaviy ishlash jarayoni orqali bolalar bir-birlari bilan muloqot qiladilar, hamkorlikda yangi g‘oyalarni izlaydilar va amalga oshiradilar. Bunda empatiya, hamkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. Bolalar turli loyihalarda hamkorlik qilishni o‘rganadi, bu esa ularning ijtimoiy muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Jamoaviy faoliyat bolalarni o‘z fikrlarini bayon qilish, bir-birlari bilan fikr almashish va o‘z nuqtayi nazarlarini bildirishga rag‘batlantiradi.

Bundan tashqari, Redjio pedagogikasi bolalarning tanqidiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga katta e‘tibor qaratadi. Bolalarga yangi bilimlarni mustaqil ravishda izlab topish va tadqiq qilish imkoniyati beriladi. Bu jarayonda bolalar yangi ma‘lumotlarni tahlil qilish, ularni boshqa bilimlar bilan bog‘lash va shaxsiy tushunchalarini shakllantirishni o‘rganadilar. Bolalarning mustaqil fikrlash qobiliyati ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllanishida muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, Redjio pedagogikasi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor beradi. Pedagoglar bolalarga turli materiallar va vositalar taqdim etib, ularning ijodiy tajriba o‘tkazishlariga sharoit yaratadilar. Bolalar o‘zlarining qiziqishlari asosida turli xil vizual yordamchilar, materiallar va ranglardan foydalanib, yangi g‘oyalarni izlaydilar va ularni amalga oshiradilar. Bu jarayon bolalarning fikr yuritish qobiliyatini kengaytiradi va ularga yangicha yondashuvlar topishga yordam beradi.

Umuman olganda, Redjio Emiliya pedagogikasi bolalarning shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Asosiy vazifa bolalarning tabiiy qiziquvchanligi va izlanish qobiliyatlarini rag‘batlantirish, ularga mustaqil fikrlash va jamoaviy ishlash imkonini berishdir. Bolalarning individual rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash, ularning shaxsiy salohiyatini ochish va mustahkamlash pedagogikaning eng muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G. *The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach to early childhood education*. London: Ablex Publishing, 1998.
2. Cadwell, L.B. *The Reggio approach to early childhood education brings learning to life*. New York- USA: Teachers College Press, 2008.
3. Malaguzzi, L. *The Reggio Emilia approach: A theory for living*. 2024.
4. Vecchi, V. *Art and Creativity in Reggio Emilia*. 2024.